

HAGÁMOSLO NOSOTROS

PARA CAMBIAR EL MUNDO

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE AGROALIMENTARIO

Título proyecto	Investigación industrial aplicada a recubrimientos alimentarios funcionales provenientes de subproductos del sector agroalimentario
Nombre de empresa	Sanicitrus, S.L
Inicio – Fin	16/03/2023-30/06/2025
Proyecto Tractor	FOODECO: lianza estratégica del sector agroalimentario para la renovación completa de sus cadenas de valor, mediante su transformación ecológica y digital por mediación de soluciones innovadoras.

Resumen del proyecto

La creciente demanda de envases alimentarios mas sostenibles ha impulsado la investigación de **recubrimientos biopoliméricos** capaces de sustituir el packaging de plástico en productos hortofrutícolas. En este contexto, el proyecto se centro en el desarrollo de recubrimientos orgánicos y comestibles elaborados a partir de subproductos agroalimentarios (tomate, zanahoria, brócoli, cardo, borraja y coliflor).

El objetivo principal fue alargar la vida útil del pepino en postcosecha, reduciendo su deshidratación y manteniendo la calidad comercial sin recurrir al plástico. El proyecto se enmarcó en las estrategias de economía circular y valorización de residuos vegetales, contribuyendo al uso responsable de recursos y al cumplimiento de los ODS.

Resultados obtenidos

- Se desarrollaron y testearon mas de 70 ensayos in vivo con pepino holandés, evaluando 247 formulaciones diferentes.
- Se obtuvieron extractos funcionales de subproductos vegetales (borraja fresca y deshidratada, entre otros), que fueron incorporados en las formulaciones.
- Se diseñaron 4 recubrimientos líquidos estables capaces de reducir la perdida de peso por deshidratación entre un 26% y 62% respecto al control sin tratamiento, manteniendo la calidad por mas tiempo.
- Los recubrimientos no generaron manchas en la pulpa ni alteraciones de sabor, asegurando la aceptación sensorial del fruto.
- En ensayos semiindustriales, el recubrimiento **Pepino X19** logro mantener la comercialidad en un 87% de pepino mini tras 3 días en ambiente y un 27% de pepino holandés tras 7 días, frente al 0% del control sin tratar.
- Se fabricó un prototipo de aplicación en entorno piloto, evaluando sistemas de aplicación por inmersión, pincen y rodillo. Además, se establecieron las condiciones de secado optimas evaluando distintos túneles de secado industrial
- Se descartaron los recubrimientos en formato film y aquellos formulados únicamente a partir de subproductos, ya que no alcanzaron la eficacia necesaria para proteger la vida útil del pepino.

Conclusiones

El proyecto demostró la viabilidad técnica de desarrollar recubrimientos líquidos comestibles a partir de matrices biopoliméricas, que permiten controlar la deshidratación del pepino y prolongar su vida útil en condiciones de conservación. Las formulaciones obtenidas mostraron una eficiente estabilidad fisicoquímica y sensorial, sin alterar el color, la textura ni el sabor del furto.

Los ensayos semiindustriales validaron la eficacia del tratamiento en condiciones reales de conservación y distribución, confirmando su capacidad para mantener la calidad comercial del pepino mini y holandés durante mas tiempo que los controles sin tratamiento. Además, se establecieron los requisitos técnicos de aplicación y secado industrial del recubrimiento, lo que asegura la viabilidad en el escalado e implementación en líneas de procesado hortofrutícola.

En conjunto, los resultados obtenidos consolidan esta tecnología como una alternativa sostenible y competitiva al uso del plástico, contribuyendo a la valorización de subproductos agroalimentarios y al impulso de estrategias de economía circular en el sector hortofrutícola.

